

DO LAPSO DA FALA E MODELOS INTERPRETATIVOS: UMA ABORDAGEM PRAGMÁTICA TRICOTÔMICA

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (UFPR)
selmojunior@gmail.com

RESUMO: Em 2011, Dascal ratifica sua proposta de divisão da pragmática — a pragmática que ele teoriza e pratica — em três domínios complementares com relativa autonomia entre si: a sociopragmática, voltada ao uso da linguagem (qualquer que seja) para propósitos comunicativos ou sociais; a psicopragmática, a se ocupar com o uso cognitivo associal da linguagem; e a ontopragmática, interessada nos fundamentos existenciais da e na linguagem. No particular da interpretação de linguagem, além de apresentar o modelo pragmático, Dascal ([1988]2006) elabora um “mapa” em que inclui outros, indicando a possibilidade de colaboração entre eles sobretudo quando o significado da elocução é tomado como composto por camadas (‘cebola de significância’), modelos que são o criptográfico, o hermenêutico, o superpragmático, o radical e os causais de estrutura profunda. Tendo em conta a sócio, a psico e a ontopragmática, bem como diferentes modelos interpretativos, abordamos o ‘lapso da fala’ freudiano. A partir de alguns exemplos, os principais resultados produzidos apresentam: uma proposta sociopragmática da existência de um mecanismo cognitivo-pragmático que confere valor comunicativo a elementos do cotexto que não “nasceram” sob propósitos comunicativos; uma indicação de que a abordagem psicopragmática a um objeto teórico freudiano é presumivelmente improdutiva; um reconhecimento ontopragmático de que o estado mental característico do lapso da fala e a contraparte linguística expressa do lapso são existencialmente coprimordiais.

PALAVRAS-CHAVE: Pragmática; Lapso da fala; Modelos de interpretação.

1 Introdução

Nosso objetivo é abordar o ‘lapso da fala’ freudiano pela pragmática dascalina. Especificamente, abordar o lapso da fala pela sócio, pela psico e pela ontopragmática, estabelecendo relação com diferentes modelos de interpretação de que Dascal ([1988]2006) faz um “mapa”. Para relacionar tais modelos ao lapso da fala, o construto teórico da ‘cebola de significância’ do autor será evocado para suporte.

Em linhas gerais, a seção a seguir apresenta considerações acerca da pragmática a ser utilizada, introduzindo a sócio, a psico e a ontopragmática, bem como os modelos interpretativos e a cebola de significância. Na seção posterior, a concepção de lapso da fala com que lidaremos será exposta e a abordagem perseguindo o objetivo mencionado será realizada, e o artigo se encerrará com uma recapitulação concisa do trabalho.

2 Da pragmática utilizada

Borges Neto (2012) indicou que é possível que haja mais de uma pragmática sendo tratada frequentemente como apenas uma. A nosso ver, um dos problemas que dão sentido a essa indicação está ligado ao emprego que se faz do termo *pragmática*. (a) É uma disciplina? (b) Um programa de pesquisa? (c) Um aparato teórico particular de um programa de pesquisa? Para Dascal ([1999]2006, p. 6), a pragmática que ele faz — e que adotamos aqui — é uma disciplina¹, embora não propriamente autônoma:

[a pragmática] desenvolveu-se em associação com as disciplinas voltadas para a linguagem: linguística, filosofia da linguagem, retórica e teoria da literatura. Mas ela superou esses limites [...], estendendo-se, entre outras coisas, à prática legal, à inteligência artificial, à psicanálise, à antropologia, à arte e à política (DASCAL, [1999]2006, p. 6).²

Os problemas centrais sobre os quais essa pragmática (doravante, PD) incide são a interpretação e a compreensão na comunicação humana. A PD defende a “tese ontológica” de que tem um domínio bem definido e específico de objetos a investigar: as intenções comunicativas (não só no âmbito verbal). Contudo, como veremos adiante por ensejo da tripartição da PD em três domínios, a PD se volta também a processos mentais e linguísticos fora de propósitos comunicativos. Sua orientação explanatória baseia-se essencialmente em hipóteses heurísticas, criando ‘soluções satisfatórias’ para problemas pragmáticos, entre os quais está a determinação de componentes implícitos que o uso da linguagem possibilita e que o falante tem à disposição. O procedimento metodológico da PD, i.e., o *como* promove as análises dos objetos, se realiza pela consideração nocional principalmente da elocução, dos usuários da linguagem e do contexto.

A divisão que Dascal (cf. p. ex. DASCAL, [1992]2006, esp. p. 432) institui na PD faz surgir a sociopragmática, a psicopragmática e a ontopragmática: por economia socio-PD, psico-PD e onto-PD, respectivamente (cf. ratificação dessa tricotomia em DASCAL, 2011). Estudar, investigar, abordar: a linguagem (qualquer que seja) em uso comunicativo (ou social)

1 * UFPR/PGLetras/Estudos Linguísticos. Orientadora: Dra. Lígia Negri. Bolsista CAPES. Participante do GP ‘Linguagem e cultura’ (CNPq/UFPR). Membro da BFC: Centro de Trabalho em Psicanálise.

Nosso interesse neste momento não inclui a problematização do que Dascal entende por “disciplina”, tampouco a defesa ou crítica da resposta afirmativa à questão (a).

2 Uma consequência da “associação” e da “extensão” que caracterizam essa pragmática é que esta “transgride” limites ontológicos e “compra” epistemologias diversas que as áreas citadas implicam. Um modo de amenizar essa consequência é dizer que a pragmática é dada à interdisciplinaridade.

— tarefa da socio-PD; o uso cognitivo associal da linguagem — campo da psico-PD; e a linguagem na existência e a existência na linguagem — alçada da onto-PD.

Para os nossos propósitos, outro ponto importante a introduzir é o que se refere aos diferentes *modelos de interpretação* “mapeados” por Dascal ([1988]2006). São os modelos: (i) criptográfico, (ii) hermenêutico, (iii) superpragmático, (iv) radical, (v) pragmático, (vi) causais de estrutura profunda.³

Para (i), o significado está no *elemento semiótico* (palavra, frase etc.⁴) e o acesso a esse significado se dá por um processo de “descoberta”. No (ii), o significado está no *intérprete*, e o processo é de “criação” ou atribuição com base inteiramente nos interesses e informações do *background* do intérprete, processo no qual o intérprete é contexto-sensível. O (iii) concebe o significado como exclusivamente dado pelo *contexto*, de modo que o chamado “nível semântico de interpretação” — do qual exclusivamente se trata em (i) — se torna irrelevante. No (iv), o significado é produto do preenchimento de variáveis de uma equação (variáveis como ‘ambiente’, ‘ato comunicativo’, ‘estado mental’), de maneira que parte do “zero” e por isso tende a ser inviável em comunicação real.

O modelo (v), próprio da PD, reconhece o significado no elemento semiótico mas, por um lado, como contexto-sensível e, de outro, como dando pistas do chamado *significado do falante*. Este é efeito imediato da *intenção comunicativa* do falante. O intérprete precisa inferencialmente chegar ao significado do falante a partir do significado do elemento semiótico.⁵

Incidindo em uma região “profunda”, o interesse de (vi) está no significado que o falante “produz” sem dele se dar conta. Na terminologia de Dascal ([1988]2006, p. 230), esse significado pode ser infra ou supraindividual. Infraindividual quando o significado é de origem inconsciente (na acepção freudiana), que se supõe de “domínio privado”.

3 Há ainda outro modelo de interpretação indicado por Dascal, chamado de modelo experiencial. Todavia, por tal modelo não compartilhar com (i)-(vi) a característica de incidir na linguagem, mas sim no comportamento global, o deixamos de fora. Sobre ele, v. Dascal ([1993]2006).

4 Estamos aqui privilegiando, ainda que implicitamente, a linguagem verbal, mas os elementos semióticos, *mutatis mutandis*, podem ser de diferentes “sistemas”.

5 Na linguagem verbal, a terminologia da PD ao significado do elemento semiótico corresponde ao *significado da(s) sentença(s)*, que, “exposto” ao contexto, por este sendo ou não alterado (por conta da “contexto-sensibilidade”), chama-se *significado da elocução*. Acerca de uma proposta de sistematização das etapas do processo de (v), v. Dascal ([1992]2006, esp. p. 439).

Supraindividual quando o significado é de cunho ideológico (na acepção marxista) e se estabelece em “domínio público”.⁶

Dascal ([1988]2006, p. 232) sugere que os modelos de interpretação “[...] deveriam, quem sabe, ser vistos como complementares, dedicando-se às diversas porções do vasto mundo do ‘significado’.” Mais tarde, dirá que é criticável tomar “imperialisticamente” um modelo em detrimento de outros, ainda mais se de maneira apriorística (cf. DASCAL, [1993]2006).

O construto teórico da *cebola de significância* do autor representa “as diversas porções” do significado, cujas camadas, sob formulação teórica não-conclusiva, seriam (cf. DASCAL, [1981-99]2006, [1977]2006): (A) o conteúdo proposicional da sentença; (B) a razão da elocução (o tópico de uma conversação ou uma motivação que origine um tópico); (C) a força ilocucionária (ref. a uma ordem, ou a um pedido etc.); (D) o caráter nêustico da elocução (o grau de compromisso que o falante “dá a entender”); (E) a eventual implicatura conversacional (dizer *p* para comunicar *q*); (F) o componente de significado inconsciente (segundo indicação dada acima ref. ao infra e supraindividual); (G) o efeito da interferência do registro conversacional (familiar, ordinário, formal) adotado; (H) o componente emotivo de significado (ref. ao componente que expressa uma atitude subjetiva); (I) as pressuposições semânticas; (J) a modalidade; (K) as condições de felicidade do ato de fala; (L) a força perlocucionária (ref. aos efeitos pretendidos sobre o interlocutor).⁷

Se, de fato, os modelos de interpretação puderem ser vistos como complementares entre si a respeito das diferentes porções do significado — abstração feita à mistura de postulados ontológicos (subjacentes aos modelos) que uma combinação dessa natureza facilmente resultará —, presumimos que seria algo como, por exemplo: (A) para o modelo criptográfico; (B) para o hermenêutico; (D) para o superpragmático; (H) para o radical; (E) para o pragmático; (F) para os causais de estrutura profunda. Certamente as escolhas entre (A)-(L) por parte dos modelos (i)-(vi) não são excludentes.

6 Textos de Dascal com detalhes dos modelos (i)-(vi): [1988]2006. Adicionalmente dos (i), (ii), (v) e (vi): [1989]2006 e [1993]2006.

7 V. os textos indicados de Dascal para detalhes das noções envolvidas na cebola de significância. Diga-se ao menos que as noções em (A), (I), (J) são tomadas à “tradição” semântica e lógica; as em (C), (D), (K) e (L), mais de perto à teoria dos atos de fala — de Austin ([1962]1975, e.g.), Searle (1969, e.g.) e Hare ([1970]1971); (E) é proveniente de Grice ([1975]1982); (H) vem de Stevenson (1944).

3 Da porção “profunda” do significado e lapso da fala

Dascal ([1985]2006) aborda a porção profunda do significado do chiste e do sonho freudianos, além da porção “superficial” (de valor comunicativo) do chiste. Nesse trabalho, o autor então tem ocasião de demonstrar o escopo da socio-PD (sociopragmática) e da psico-PD (psicopragmática). Pensamos que a aplicação da psico-PD e da socio-PD a outro objeto teórico freudiano, o lapso da fala, retorne resultados não triviais à PD. Adicionalmente, dispusemos algumas observações pela onto-PD (ontopragmática) em relação a tal objeto.

Do ponto de vista da teoria freudiana, o lapso da fala é uma especificidade do chamado ato falho (ou parapraxia)⁸. O lapso da fala se caracteriza fundamentalmente por uma perturbação que uma *intenção consciente* que pretende ser enunciada sofre pela interferência de um *pensamento inconsciente*. No plano da expressão, o lapso da fala apresenta sons de (partes de) palavras no lugar de outras, resultando-se palavras existentes ou não. O pensamento inconsciente em questão, pela análise do elemento linguístico que o indica, pode estar relacionado (ou associado) a algum elemento da intenção consciente, a algum elemento do contexto ou ainda não estar em relação nem com a intenção consciente, nem com o contexto. Seja a seguinte conversação (sem o *itálico* é o elemento interferente de proveniência inconsciente, no exemplo abaixo e nos subsequentes):

(1)

A: *O que você vai fazer depois de terminar a pós-graduação?*

B: *Vou fazer vestibular... quer dizer, concurso.*

Alternativamente, a elocução de B em (1) poderia ser:

(1')

B: *Vou fazer vestibular.*

Uma variável saliente em casos de lapso da fala é a “tomada de consciência” ou não por parte do falante do lapso, por si — caso em (1) — ou não — caso em (1') e também em (2):

(2)

⁸ Em sua formulação a respeito do tema do lapso da fala, Freud ([1901]1996) parte de MERINGER, R.; MAYER, C. (1895). *Versprechen und Verlesen, eine psychologisch-linguistische Studie*. Stuttgart: G. J. Göschen; MERINGER, R. (1900). *Wie man sich versprechen kann*. *Neue Freie Presse*, 12931, 6-7. Para saber dos outros tipos de ato falho, v. a obra de Freud citada.

A: *O que você vai fazer depois de terminar a pós-graduação?*

B: *Vou fazer vestibular.*

A: *Vestibular?* [risos]

B: *Opa!* [risos] *Quis dizer: concurso.*

Um dos casos de lapso da fala que Freud ([1901]1996) expõe e analisa é:

Disse um jovem a sua irmã: “Rompi completamente as relações com os D., já nem os cumprimento mais.” “Pois é”, respondeu ela, “eles são uma bela *Lippschaft* [palavra inexistente].” Pretendia dizer “*Sippschaft* [corja, ralé]”, mas, no lapso, comprimiu duas idéias: a de que o próprio irmão certa vez começara um flerte com uma jovem dessa família, e a de que se comentava que esta se envolvera recentemente numa *Liebschaft* [relação amorosa] séria e irregular. (FREUD, [1901]1996, p. 82-83).⁹

A elucidação de um lapso da fala pode ser autoexplicativa — como (2) sugere — ou surgir só com um trabalho psicanalítico específico — como o exemplo de Freud acima remete. D’Agord, Binkowski e Chittoni (2008, p. 52) apontam que a situação clínica busca a “abertura de sentido”, e um lapso da fala favorece exemplarmente esse trabalho. Abertura que pressupõe antes a tomada de consciência do falante de que o lapso aconteceu. Abertura que é o falante considerar o significado da interferência inconsciente como tendo “sentido”. Adicionalmente, essa abertura está sujeita na conversação ordinária e de modo “espontâneo” (por motivos de facilidade de remissão/recuperação, T_x indica a sequência dos *turnos de fala de A*):

(3) A: *Está encerrada a reunião... não, não: está aberta a reunião.* (T₁),

após o que, A se senta à mesa, e B a seu lado diz discretamente:

(3)

B: *Acho que você não gostaria de estar aqui, hein, amigo?* [risos]

A: *Acho que é bem verdade: minha filha chegou hoje da Europa e, querendo muito vê-la, ainda não a vi.* (T₂)

Thá (1997) trata do lapso de modo proposicional, de maneira que a intenção consciente que pretende ser enunciada é uma proposição e a interferência inconsciente é reduzida a outra

⁹ A semelhança fonética implicada (e aludida) nesse exemplo de Freud não é a *causa* do lapso. Tendo em vista os mecanismos do lapso da fala, a semelhança é um *efeito* contingente (cf. FREUD ([1901]1996)).

proposição. *De agora em diante*, digamos para a primeira p e, para a segunda, q . Aplicando esse tratamento a (1'), teríamos:

(1'a)

p : vou fazer concurso.

q : vou fazer vestibular.

Por essa ótica, a expressão que encerra o lapso da fala se representa ($p \wedge q$).

Para abordarmos o lapso da fala pela PD, na visão da cebola de significância q é o componente de significado de proveniência inconsciente, ou seja, (F). Como intenção consciente que o falante pretende enunciar, p é o conteúdo proposicional, (A). Foquemos nessas duas camadas, deixando de fora as demais.

Consoante ao que apontamos em seção anterior, (A) pode ser objeto do modelo de interpretação criptográfico (que o modelo pragmático subsume, como vimos) e (F), do causal de estrutura profunda em que o psicanalítico se constitui (no qual o significado é infraindividual). Essa é uma de outras combinações presumidas entre modelos de interpretação para casos específicos.

É compatível em (3), suposta comunicação real e ordinária, que B, antes de enunciar, tenha “intuitivamente” considerado o modelo hermenêutico de interpretação. Nesse cenário — a nosso ver, fortemente plausível —, ainda mais se B não tivesse enunciado (e consequentemente não houvesse T_2), a confirmação de que seria o caso do significado que B inferiu abduktivamente a partir de T_1 (o qual a elocução de B reflete) seria inviabilizada; não havendo nenhum “elemento fenomênico” a corroborar o significado inferido por B a partir de T_1 . Nessas condições, é o modelo hermenêutico que explica a plausibilidade da inferência de que B foi agente, e inferência essa que embasa a (e se reflete na) própria elocução de B, que por sua vez evidentemente embasa T_2 (no cenário “atual” de (3)).

Não havendo, por óbvio, nenhuma razão para desqualificar (3) como sendo uma conversação autêntica, surge, no entanto, um problema que consiste na relação entre, de um lado, o fato de que B em (3) considerou um significado não-intencional de A (em T_1) como condição de sua enunciação (enunciação de B) e, de outro, a concepção de comunicação da PD baseada nas ‘intenções comunicativas’ dos interactantes. Isso porque q (ref. aqui à interferência inconsciente) enquanto proposição originada de T_1 em (3) não obedeceu a

propósitos comunicativos como condição de emergência na conversação, mas, a despeito desse fato, B a situou em tal conversação (o que contou com o reconhecimento de A) e, portanto, seu estatuto passou a ser (consensualmente) comunicativo. Como resolver esse impasse (se é que existe)?

Pelo menos em casos análogos a (3), um caminho pelo qual parece pertinente resolver o impasse hipotético é ter em consideração em primeiro lugar, não a *origem* ou motivação “profunda” do elemento que surge na conversação e que — pelo menos *a posteriori* — recebe estatuto comunicativo, mas sim o *uso* comunicativo de tal elemento, dimensão do uso comunicativo que está sob o escopo da PD, mais especificamente da socio-PD. Sob esse ângulo, que tende a atribuir validade ao pressuposto de um mecanismo que podemos chamar de *mecanismo de valoração comunicativa retroativa* (MVCR) a elementos do cotexto da comunicação¹⁰, o impasse se dissolve, e (3) assim está eminentemente sob escopo da socio-PD. Se, contudo, não for válido admitir a existência e atuação do MVCR — que dá valor comunicativo a algo que não “nasceu” sob propósitos comunicativos —, (3) essencialmente não pode ser objeto de análise da socio-PD. Por essa alternativa, (3) tenderia, por implicação, a ser tomada como uma não-conversação, e assim outras razões que não o valor comunicativo de *q* teriam de explicar o desenvolvimento com “aparência de conversação” de (3).

À psico-PD caberia dizer sobre a origem, a motivação “profunda” de *q* nos lapsos da fala, porquanto a origem ou a motivação do lapso se situa do lado do conjunto de processos mentais (com ou sem linguagem) fora de propósitos comunicativos. A psico-PD voltando-se ao lapso da fala, o modelo interpretativo relevante é o psicanalítico (um causal de estrutura profunda). Isso posto, e tendo-se em conta a concepção de lapso da fala com que estamos lidando — concepção metapsicológica da psicanálise freudiana —, considerações psicopragmáticas acerca do lapso da fala a partir do modelo psicanalítico de interpretação nos levaria a resultados muito próximos aos que já foram obtidos por trabalhos teóricos psicanalíticos. O trabalho já mencionado de Dascal a propósito do chiste e do sonho freudianos o corrobora (cf. DASCAL, [1985]2006).

De seu lado, o que a onto-PD teria a dizer do lapso da fala? Vejamos antes que, na caracterização que Dascal ([1992]2006) faz do domínio da onto-PD, o autor evoca o seguinte

10 O que queremos dizer com MVCR é o que (3) exemplifica: por ensejo de B, A em T_2 retroativamente inscreve *q* no jogo comunicativo. Por esse mecanismo, o *significado do pensador* — rubrica aos significados que estão fora de propósitos comunicativos (cf. DASCAL ([1983]2011) — se converte em (parte do) *significado do falante*.

pensamento de Heidegger (1927¹¹, p. 161, *apud* DASCAL, [1992]2006, p. 425): “O Discurso é existencialmente co-primordial com estado mental e compreensão” (digamos que essa seja a tese-1 da onto-PD). Ao adotar essa visão, estado mental e compreensão são indissociáveis da linguagem. Ainda: “[...] *nada existe, a não ser através da linguagem*” (WINOGRAD e FLORES, 1987¹², p. 68, grifo dos autores, *apud* DASCAL, [1992]2006, p. 449) é outra tese (tese-2) a filosoficamente caracterizar a onto-PD. Tentemos observar o que a onto-PD, mediante a tese-1 e a tese-2, diz a respeito do lapso da fala.

Uma relação de mútua constituição (ou de coprimordialidade) — uma relação entre: (α) o ‘estado mental’ envolvido no lapso da fala e especificamente (β) o ‘elemento linguístico’ que é a contraparte expressa do lapso — está presente. O estado mental em questão se resume a um conflito psíquico (interferência inconsciente vs. intenção consciente). α não é concebível sem β e β não existe sem α , *para efeitos de lapso da fala*. Ou seja, não podemos supor a existência de β sem a existência de α , assim como, *se é lapso da fala*, não dá para supor a existência de α sem a existência de β . Uma consequência disso é que α não causa β nem β causa α . O lapso da fala é simultaneamente mental e linguístico. Essa coprimordialidade só tem sentido se o Ser é o ‘lapso da fala’ (não o ‘homem’) sob *condição pragmática de existência*¹³.

Essa concepção “ontoprágmatica” que apresentamos acerca do lapso da fala (tendo em conta a tese-1, as ressalvas mencionadas e o enfoque realizado) já contém, de certa forma, o que se pode dizer tendo-se em conta a tese-2: no particular do lapso da fala, *prima facie* ele não existe senão mediante a linguagem.

4 Considerações finais: recapitulando

Vimos que a pragmática que Dascal teoriza e pratica, da qual fizemos uso, investiga a linguagem utilizada de diferentes maneiras, seja comunicativamente (escopo da socioprágmatica), seja só mentalmente (psicoprágmatica), seja existencialmente (ontoprágmatica). A discussão sobre os diferentes modelos interpretativos nos apresentou explicitamente como a “procura pelos significados” pode se realizar de maneiras alternativas

11 HEIDEGGER, M. (1927). *Sein und Zeit*. Tübingen: Max Niemeyer. [(2006). *Ser e tempo*. Petrópolis/RJ: Vozes.]

12 WINOGRAD, T.; FLORES, F. (1987). *Understanding Computers and Cognition: a new Foundation for Design*. Reading/MA: Addison-Wesley.

13 Se tomamos o lapso da fala, diversamente, sob *condição teórica de existência*, somos subjugados a conceber α como precondição de β . E faria sentido pensar em ‘compreensão’ neste momento se o Ser focalizado fosse o ‘homem’, não o ‘lapso da fala’.

e colaborativas. Com isso em conta e o construto teórico da cebola de significância, que representa as diversas “porções” do significado, fizemos escolhas metodológicas restritas — operar sob focalização: dos modelos criptográfico e psicanalítico (e, em alguma medida, hermenêutico e pragmático); das camadas do significado do conteúdo proposicional e do componente de significado infraindividual — para abordar o lapso da fala freudiano e, por essas escolhas, pudemos produzir alguns resultados. Houve indicações de que a complementaridade entre os modelos de interpretação é de fato justificável. A partir de casos de lapso da fala, fizemos uma proposta dedutiva sociopragmática de um mecanismo cognitivo-pragmático de existência pressuposta na conversação que retroativamente confere valor comunicativo a um elemento linguístico “nascido” sem propósitos comunicativos. Dissemos que uma abordagem psicopragmática ao objeto freudiano de lapso da fala é presumivelmente improdutiva, uma vez que os resultados tenderiam francamente a se aproximar dos que são obtidos por estudos psicanalíticos (uma mostra disso é o trabalho acerca do sonho e do chiste freudianos pela psicopragmática que Dascal propõe ([1985]2006) ao qual remetemos o leitor). Por fim, apresentamos um reconhecimento ontopragmático de que o estado mental próprio do lapso da fala e a contraparte linguística expressa do lapso são existencialmente coprimordiais, desde que consideremos o lapso da fala sob condição pragmática de existência, isto é, desde que não o analisemos abstraído da atividade real (que o funda) inscrita numa situação de fala real.

Referências

AUSTIN, J. ([1962]1975). *How to do Things with Words*. URMSON, J.; SBISÀ, M. (eds.) Cambridge/Mass.: Harvard University Press.

BORGES NETO, J. (2012). De que trata a pragmática? In: *I Workshop Internacional de Pragmática: teorias, perspectivas, diálogos e aplicações*. Curitiba/PR. (Conferência.)

D’AGORD, M. R. de L.; BINKOWSKI, G. I.; CHITTONI, F. B. (2008). Psicanálise e pragmatismo: aproximações e possibilidades. *Psicologia em Revista*, Belo Horizonte/MG, v. 14, n. 1, 47-62.

DASCAL, M. ([1999]2006). À guisa de introdução. In: *Interpretação e compreensão*. São Leopoldo/RS: Unisinos.

_____. ([1977]2006). Como funciona um conectivo? – entre semântica e pragmática: os dois tipos de *mas* – ‘aval’ e ‘ela’. In: *Interpretação e compreensão*. São Leopoldo/RS: Unisinos.

_____. ([1985]2006). Compreendendo chistes e sonhos: sociopragmática versus psicopragmática. In: *Interpretação e compreensão*. São Leopoldo/RS: Unisinos.

_____ ([1981-99]2006). Compreendendo os mal-entendidos: um estudo sobre a coerência conversacional. In: *Interpretação e compreensão*. São Leopoldo/RS: Unisinos.

_____ ([1989]2006). Interpretação hermenêutica e interpretação pragmática. In: *Interpretação e compreensão*. São Leopoldo/RS: Unisinos.

_____ ([1988]2006). Modelos de interpretação. In: *Interpretação e compreensão*. São Leopoldo/RS: Unisinos.

_____ ([1993]2006). Os limites da interpretação. In: *Interpretação e compreensão*. São Leopoldo/RS: Unisinos.

_____ (2011). Prefácio à edição brasileira. In: *Pragmática e filosofia da mente I: o pensamento na linguagem*. Curitiba/PR: Ed. UFPR.

_____ ([1992]2006). Qual a importância da linguagem na inteligência artificial? In: *Interpretação e compreensão*. São Leopoldo/RS: Unisinos.

_____ ([1983]2011). Sociopragmática, psicopragmática e filosofia da mente. In: *Pragmática e filosofia da mente I: o pensamento na linguagem*. Curitiba/PR: Ed. UFPR.

FREUD, S. ([1901]1996). Lapsos da fala. In: *Obras psicológicas completas de Sigmund Freud*: Edição Standard Brasileira, Vol. VI. Rio de Janeiro/RJ: Imago.

GRICE, H. P. ([1975]1982). Lógica e conversação. In: DASCAL, M. (org.) *Fundamentos metodológicos da linguística*. Vol. IV. Campinas/SP: Unicamp.

HARE, R. M. ([1970]1971). Meaning and Speech Acts. In: *Practical Inferences*. London: MacMillan Press.

SEARLE, S. (1969). *Speech Acts: an Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge/Cambs.: Cambridge University Press.

STEVENSON, C. L. (1944). *Ethics and Language*. New Haven/CT: Yale University Press.

THÁ, F. (1997). *Uma semântica para o ato falho*. 132 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Universidade Federal do Paraná. Curitiba/PR.